

MAMLAKATIMIZDA O'QUVCHI-YOSHLAR O'RTASIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN TASHKILY VA HUQUQIY CHORA-TADBIRLAR

¹B.M. Norjigitov,

²D.B. Xudoyqulova

Guliston Davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
liimrnbm@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519290>

Annotatsiya: Ushbu maqolda mamlakatimiz aholisi jumladan, o'quvchi yoshlari orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish maqsadida olib borilayotgan ishlarning huquqiy, tashkiliy asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlari: Axborot-resurs, kitob, kitobxonlik, ta'lim, axborot-kutubxona, yosh kitobxon, kitobxonlar klubi, targ'ibotchi kitobxon.

Bugungi kunda har sohada zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har qanday davlatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy yuksalishi, rivoj topishi uchun asosiy shartlardan biri esa har xil sohalarga tegishli bo'lgan kerakli axborotlarni tezkorlik bilan topish, ulardan unumli foydalana olish imkoniyatlariga bog'liq jarayondir. Globallashuv jarayonlari tobora kengayib borayotgan bu davrda, ya'ni har bir xalq o'z qadriyatlarini, urf-odatlarini, madaniyatini saqlab qolish uchun kurashayotgan, xalqlarning ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishga qaratilgan bir-biridan tuban buzg'unchi g'oyalar yangicha usullar bilan insonlarga singdirishga harakat qilinayotgan o'ta murakkab bir davrda, yoshlarni tarbiyalash, ularning ma'naviy-axloqiy qiyofasini asrash, himoya qilish va rivojlantirish bugungi kunimizning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda. Albatta bunday sharoitda yoshlarning ongu tafakkurini xatarli illatlardan asrash, ularning ma'naviy, intellektual salohiyatlarini ro'yobga chiqarishning yagona yo'li bu ta'lim va tarbiyadir. Zero, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat engilmas kuch" asarida keltirib o'tganlaridek, "Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir". "Hukamolardan biri: – "Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir", – demish.¹

Mustaqillik yillarida yurtimiz ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlari yaratish va ularni o'quvchi-yoshlarga yetkazib berishning mustahkam tizimi yaratildi. Hozirda O'zbekistonda ta'lim muassasalari yettita tilda nashr qilingan darslik va o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlanib kelinmoqda.

Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlarining moddiy-texnik bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari faoliyat ko'rsatmoqda.

¹ www.ziyouz.com кутубхонаси. Abdulla Avloniy .Turkiy Guliston yoxud axloq. 4-b

“Matbuot, noshirlik va axborot sohasida tegishli huquqiy asos yaratilgan bo‘lib, 10 dan ortiq qonun va 30 dan ortiq qonunosti hujjati qabul qilingan. 1677 ta matbaa korxonasi, 118 ta nashriyot davlat ro‘yxatiga olingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta‘lim muassasalarida 200 ga yaqin axborot-resurs markazi tomonidan aholiga axborot-kutubxona xizmatlari hamda “Kitob olami”, “Sharq ziyokori” va “O‘zdavkitobsavdota‘minoti” majmualari tomonidan kitob savdosi xizmati ko‘rsatish yo‘lga qo‘yilgan”.²

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida, “har kim bilim olish huquqiga ega” deb belgilab qo‘yilgan. Bilim olish huquqi har bir shaxsning eng asosiy huquqlaridan hisoblanib ushbu huquqning to‘liq va aniq yuzaga chiqishida 1997 yil 29 avgust sanasida qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” huquqiy kafolat bo‘lib xizmat qilmoqda.

Kelajagimiz bo‘lgan yosh avlodni ilm o‘rganishga, o‘zlariga kerak bo‘lgan axborot va ma‘lumotlarni olishga bo‘lgan talab va ehtiyojlarini to‘laroq va sifatli qondirish, aholining barcha qatlamlarini ma‘naviy-ma‘rifiy, axloqiy, madaniy qadriyatlar aks etgan bosma va elektron kitob va hujjatlar bilan ta‘minlash, ularni saqlash, keyingi avlodlarga yetkazib berish uchun yaratilgan shart-sharoitlarni yanada rivojlantirish, ko‘lamini kengaytirish maqsadida 2006 yil 20 iyunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta‘minlashni tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Qarorga binoan axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlarining faoliyatini moliyalashtirish davlat byudjeti va homiylarning mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlarida elektron kutubxonalarni tashkil qilgan hamda ilg‘or axborot texnologiyalarini tatbiq etgan holda ushbu markazlarni kompyuterlashtirish uchun zarur mablag‘lar ajratishi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari axborot-resurs markazlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga ko‘maklashishi kerakli belgilab berildi. Qarorning 8-bandida 2006-2007 o‘quv yilidan boshlab Toshkent davlat madaniyat instituti va Toshkent axborot texnologiyalari universitetida “axborotlashtirish va kutubxonashunoslik” ta‘limi bo‘yicha bakalavriat hamda magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlash jarayonlari tashkil etilishi belgilab berildi.

² <http://uza.uz/uz/documents/12-01-2017-ma'lumotlari> asosida tayyorlandi.

Sohadagi islohotlarning tadrijiy davomi sifatida 2011 yil 23 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2011-2015 yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida axborot-kutubxona va axborot-resurs xizmatlari ko'rsatishni sifat jihatdan rivojlantirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1487-sonli Qarori qabul qilindi. Qarorda yosh avlodning intellektual ehtiyojlarini qondirish, madaniy, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni asrab-avaylash va mustahkamlash, aholi uchun axborot-kutubxona xizmati sifatini yangi sifat darajasiga o'tishini ta'minlash, ta'lim muassasalari va aholining ta'lim tizimini va o'z-o'zini rivojlantirish tizimini takomillashtirish, barcha axborot-kutubxona muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya va axborot-texnologiyalari vositalari bilan ta'minlash, moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, kam nusxali, ilmiy, axloqiy, ma'rifiy, tarixiy qimmatga ega bo'lgan adabiyotlarning elektron nusxalarini yaratish, turli dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish vazifalari belgilab berildi.

2011 yil 13 aprelda mamlakatimiz axborot-kutubxonachilik ishi tarixida birinchi marotaba soha faoliyati munosabatlarini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Qonun jami 7 bob, 28 moddadan tarkib topgan.³

Badiiy, ma'rifiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim asosida tashkil etish ishlarini yanada takomillashtirish maqsadida 2017 yil 12 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi qabul qilindi. Farmoyishda sohada uchrayotgan kamchiliklar, muammolar va ularning yechimi to'g'risida tanqidiy fikrlar va amaliy ko'rsatmalar aytib o'tilgan. Farmoyishda hududlarda yozuvchi-shoirlar ishtirokida kitob bayrami va yarmarkalarini tashkil etish, aholi o'rtasida badiiy jihatdan yuksak milliy va jahon mumtoz adabiyotlari namunalarini targ'ib qilish, kitobxonlar, bosma va elektron kitob ishlab chiqaruvchilar, kitob sotuvchilar hamda kutubxonachi va targ'ibotchilar orasida tanlovlar ("Yilning eng yaxshi kitobi", "Eng yaxshi kitobxon oila", "Yilning eng yaxshi bolalar kitobi", "Yilning eng yaxshi audio kitobi",

³ «Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining 2011 yil 13 apreldagi O'RQ-280-son Qonuni. <http://lex.uz/docs/1769736>

“Yilning eng yaxshi elektron kitobi” kabi) o‘tkazish tizimini takomillashtirish haqida alohida ta’kidlangan”.⁴

Xalqimiz avvalo, yoshlarning ma’naviy-ma’rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, joylarga, ta’lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda yetkazish, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, farzandlarimizda bolalikdan boshlab kitob, jumladan, elektron kitob o‘qish ko‘nikmasini shakllantirish, jamiyatimizda mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog‘liq muhim masalalarni hal etishning dolzarb vazifalarini amalga oshirish, noshirlik faoliyatini

qo‘llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish, yurtimizda sog‘lom raqobatga asoslangan bosma va elektron kitoblar bozorini shakllantirish maqsadida 2017 yil 13 sentabr sanasida “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning qabul qilinishi mamlakatimizda axborot-kutubxona faoliyati samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Qarorda kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir targ‘ibot ishlarini tizimli va samarali tashkil etish, bu borada kitobxonlar, kutubxonachi va targ‘ibotchilar o‘rtasida “Eng kitobxon maktab”, “Eng kitobxon mahalla”, “Eng kitobxon oila”, “Eng faol kutubxonachi” kabi ko‘rik-tanlovlarning saralash va respublika bosqichlarini yuqori saviyada o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish masalasiga urg‘u berib o‘tildi”.⁵

Qarorga binoan O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini takomillashtirish hamda axborot-kutubxona faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi.

Savdo aylanmasida kitob sotish ulushining hajmi 70 foizdan ko‘p bo‘lgan yuridik shaxs maqomidagi tadbirkorlik subyektlarining alohida statistik hisobi yuritilishi va ular 2020 yil 1 yanvarga qadar yagona soliq to‘lovini to‘lashdan ozod etilishlari, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, tijorat banklariga kitob savdosiga ixtisoslashtirilgan zamonaviy do‘konlar, shuningdek nashriyot va matbaa korxonalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularning

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi Farmoyishi. “Xalq so‘zi” 2017 yil 13 yanvar.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi Qarori. <http://uza.uz/uz/documents/kitob-mahsulotlarini-nashr-etish-va-tarqatish-tizimini-rivoj-13-09-2017>

aylanma mablag'larini to'ldirish hamda yangi kitob do'konlarini qurish uchun Markaziy bankning yillik qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda imtiyozli

kreditlar ajratilishining tavsiya etilishi ayniqsa ahamiyatga molik bo'ldi".⁶

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan mamlakatimiz aholisi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yoshlarni kitob mutolaasiga yanada qiziqtirish maqsadida "Yosh kitobxon" ko'rik tanlovi tashkil etildi va tanlovning birinchi mavsumida 250 ming nafarga yaqin yoshlar ishtirok etib, tanlov g'oliblariga "Prezident sovg'asi" – yengil avtomashina topshirilgani yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyati rivojlanishiga o'zining muhim ta'sirni o'tkazdi. "Yosh kitobxon" tanlovi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3138-sonli Qaroriga muvofiq tashkil etilib, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan respublikadagi eng yirik tanlov hisoblanadi.

"Yosh kitobxon" tanlovini keyingi yillarda ham o'tkazish tizimini takomillashtirishni ko'zlab 2018 yil 12 may sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi.⁷ Qarorda ta'kidlanganidek O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi tashkiliy-amaliy ishlar bo'yicha, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ilmiy-ijodiy ishlar bo'yicha mas'ul tashkilotlar hisoblanadi. Qaror ijrosini amalga oshirish maqsadida "Yosh kitobxon" tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom ishlab chiqildi.

Tanlov quyidagi besh shart asosida amalga oshirilishi belgilab qo'yildi:

- 1-shart. "Ijtimoiy-siyosiy soha bilimdoni" sharti;
- 2-shart. "Ma'naviy-ma'rifiy kitoblar bilimdoni" sharti;
- 3-shart. "Badiiy kitoblar bilimdoni" sharti;
- 4-shart. "Men sevgan adib" sharti;
- 5-shart. "She'riyat" sharti.

Tanlovning har bir bosqichi uchun kitoblar ro'yxati alohida-alohida e'lon

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi. "Xalq so'zi" 2017 yil 13 yanvar

⁷ <http://uza.uz/uz/documents/buyuk-allomalar-adib-va-mutafakkirlarimiz-ijodiy-merosini-ke-14-05-2018-ma'lumotlari> asosida tayyorlandi.

qilinadi. Bunda har bosqich uchun:

- jurnallar turi 5 ta;
- gazetalar turi 10 ta;
- ma'naviy-ma'rifiy kitoblar turi 10 ta;
- badiiy kitoblar turi 20 tadan oshmasligi belgilab qo'yilgan.

Respublikamizdagi umumta'lim maktablarida kitobxonlik madaniyatini oshirishda "Yilning eng yaxshi kitobxon maktabi" ko'rik-tanlovining tashkil etilishi ham o'z samarasini bermoqda. Ko'rik-tanlovda har bir muassasadan (jami 6 nafar) 1 nafar Ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, 1 nafar "Ona tili va adabiyot" fani o'qituvchisi, 1 nafar kutubxonachi, 1 nafar yoshlar yetakchisi hamda 2 nafar kitobxon o'quvchi (1 nafar qiz, 1 nafar o'g'il) ishtirok etadi.

2018 yildan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida yangi loyiha boshlandi. "Unga ko'ra umumta'lim maktablarida "Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi" nominatsiyasi joriy etilib, u tengdoshlari orasida kitobxonlikni targ'ib qiladi. Maktabning "Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi"si ta'lim muassasasining 7-10 sinf o'quvchilari orasidan ochiq ovoz berish yo'li bilan tanlab olinadi va u maktab kutubxonachisi va yetakchisi bilan birgalikda o'z faoliyatini olib boradi. Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi" uchun maktab kutubxonasida alohida joy ajratib beriladi, u "Kitobxonlar klubi"ni tashkil etadi va yuritadi".⁸

Hozirgi kunda mamlakatimiz umumta'lim maktablari o'quvchi-yoshlari o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar, yaratilgan huquqiy va tashkiliy asoslar bir muncha jonlantirildi. Albatta, yutimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning keyingi davrlarida ham soha rivoji uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qancha vazifalar belgilab olingan va ular bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilib boriladi.

References:

1. Mirziyoyev.Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. Sh.M.Mirziyoyev. T.: O'zbekiston, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi. "Xalq so'zi" 2017 yil 13 yanvar.

⁸ <http://uzedu.uz/Xtv/IndexBatafsil/71?ID1=1111>Maktablarda endi o'quvchilarning o'zi kitobxonlikni targ'ib qiladi-ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

3. Mirziyoyev.Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O'zbekiston, 2017.
4. .Abdulla Avloniy .Turkiy Guliston yoxud axloq. www.ziyouz.com. 4-b
5. Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining 2011 yil 13 apreldagi O'RQ-280-son Qonuni. <http://lex.uz/docs/>
6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 29.08.1997 yildagi 464-I-son. Oliy Majlis Axborotnomasi, 1997 y, 9-son, 225-modda.
7. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi Qonuni. 29.08.1997 yildagi 463-I-son. Oliy Majlis Axborotnomasi, 1997 y, 11-12-son, 295-modda